

CZU: 342.738-053.2:351.755:004.6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638278>

CONSIDERAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CAZUL MINORILOR

RAMAZAN Alper

doctor în drept, lector universitar
Facultatea de Drept și Științe Administrative,
Universitatea Ovidius din Constanța, România
ORCID ID: 0000-0002-1761-9307

Summary. *Everywhere in today's digitally connected world, computer programs collect an impressive amount of personal data in all the circumstances in which natural persons enter into legal relations, with the trade of data becoming of major importance in international commerce. Minors are unfortunately the most exposed to providing personal data, not being aware of the consequences that will occur over time.*

Keywords. *personal data, minors, child protection.*

Peste tot în lumea conectată digital de astăzi prin intermediul internetului se colectează un număr impresionant de date cu caracter personal în toate împrejurările în care persoanele fizice intră în raporturi juridice comerțul cu date personale devenind obiect al comerțului internațional.

În condițiile în care interacțiunea tinde să devină digitală, iar vechile raporturi juridice devin desuete la nivel european s-au adoptat reglementări legislative specifice pentru a exista un control democratic adecvat, un echilibru între prelucrarea datelor cu caracter personal și imperatiile respectării drepturilor omului. Din nefericire copii, minorii în general sunt cei mai expuși la furnizarea de asemenea date, nu realizează urmările ce se vor produce de-a lungul timpului prin oferirea unor asemenea informații cu caracter personal.

În ultimii ani tehnologia digitală a transformat societatea, ultimii ani de pandemie având un impact major în viața societății de zi cu zi prin digitalizarea accelerată a tuturor serviciilor, dar mai ales a educației online. Deoarece copiii încep să utilizeze internetul la vârste foarte fragede, este necesar ca educația în domeniul siguranței online să înceapă în primii ani ai copilăriei, prin adaptarea strategiilor de implementare la nevoile și gradele de autonomie specifice copiilor de vârstă mică și adolescenților. Școlile sunt cel mai bine plasate pentru a asigura o comunicare eficientă cu majoritatea copiilor, indiferent de vârsta, venitul sau educația acestora, precum și cu alți beneficiari-cheie ai mesajelor privind siguranța online, cum ar fi profesorii și (indirect) părinții.

Pe de altă parte transformarea digitală a societății a condus la beneficii enorme din punct de vedere economic, dar și la o expunere corelativă a datelor cu caracter personal ce sunt colectate într-un număr din ce în ce mai ridicat cu riscurile de diseminare neautorizată aferente.

În acest context, termenul „copii” se referă la toate ființele umane în vârstă de până la 18 ani, conform definiției din Convenția ONU privind drepturile copilului.

După cum se menționează în Agenda Uniunii Europene pentru drepturile copilului [1, -60 final], care include principii generale vizând garantarea faptului că acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii Europene respectă în mod exemplar principiile Cartei drepturilor fundamentale și ale Convenției ONU privind drepturile copilului. Ca parte a Agendei Uniunii Europene pentru drepturile copilului, Comisia a înființat un spațiu online destinat copiilor [2] și a lansat site-ul web european al drepturilor copilului [3].

Colectarea profesională date trebuie să fie determinată pe neutralitatea acestora, în același timp trebuie să existe garanții serioase de natură juridică privind modul de prelucrare, stocare, transfer, opoziție și ștergere a acestora în vederea eliminării accesului neautorizat la asemenea date.

Ca urmare a creșterii substanțiale a timpului petrecut de copii și persoanele tinere pe internet s-a născut ideea de a crea un internet mai bun, mai sigur [4]. Comisia Europeană își propune să lucreze împreună cu marile platforme de furnizare – Meta, Snap, Tik-Tok să furnizeze un conținut mai sigur, un conținut adaptat nevoilor copiilor potrivit unor norme de conduită în așa fel încât copii, minorii în general să nu se simtă amenințați, înfricoșați sau triști. Mai mult, conținutul, termenii și condițiile de utilizare a unor asemenea platforme trebuie să fie ușor înțeles, să respecte viața privată, să limiteze nivelul de publicitate precum și interzicerea formelor de incitare la ură. Strategia adoptată la nivel european prevede un plan de măsuri bazat pe mai mulți piloni pentru crearea unui spațiu virtual mai sigur, mai ușor de înțeles și mai prietenos cu copii, dar în același timp asigurând un înalt nivel de calitate al informațiilor disponibile.

Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. Amploarea colectării și a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor. Din ce în ce mai mult, persoanele fizice fac publice la nivel mondial informații cu caracter personal. Tehnologia a transformat deopotrivă economia și viața socială și ar trebui să faciliteze în continuare libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii și transferul către țări terțe și organizații internaționale, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. [5, Recital pct.6]

Cele mai multe date cu caracter personal obținute - deținute de furnizorii de servicii digitale de la copii, minori în general trebuie considerate ca fiind date sensibile, tot așa cum prelucrarea acestora intră în categoria drepturile fundamentale cărora trebuie să li se asigure un nivel de protecție corespunzător.

De principiu, atunci când vine vorba despre internet, copiii au nevoi și vulnerabilități speciale, care trebuie abordate în mod specific, astfel încât internetul să devină un spațiu al oportunităților, în care copiii să dobândească cunoștințe, să comunice, să-și dezvolte competențele și să-și îmbunătățească perspectivele profesionale și potențialul de ocupare a forței de muncă [6].

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. O atenție deosebită trebuie acordată prelucrării datelor copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator în condițiile în care minorii pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele, garanțiile în cauză și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Din acest punct de vedere vulnerabilitatea copiilor trebuie protejată în mod deosebit.

Strategia Comisiei Europene pentru un internet mai bun pentru copii se axează în jurul a patru „piloni” principali [4], care se consolidează reciproc:

- (1) stimularea conținutului online de calitate pentru tineri;
- (2) sensibilizare și responsabilizare crescute;
- (3) crearea unui mediu online sigur pentru copii; și
- (4) lupta împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale a copiilor.

Pe de altă parte, aplicațiile și jocurile, fie ele online sau mobile, permit contactul direct cu potențialii utilizatori/clienti, ele oferă oportunități fără precedent pentru dezvoltarea întreprinderilor, copiii înșiși ar putea deveni creatori online și s-ar putea lansa în afaceri încă de la vârste fragede. Creativitatea nativă, imaginația, deschiderea unor noi orizonturi sunt forme de dezvoltare personală a copiilor ce nu ar trebui restricționate dacă sunt utilizate corespunzător. Învățarea interactivă prin intermediul tehnologiei poate contribui la stimularea creativității și a gândirii critice. Despre drepturile de proprietate intelectuală, industrială vom vorbi în cadrul unui alt articol.

Majoritatea tinerilor continuă să „consume” online, mai degrabă decât să creeze. Obiectivul este acela de a încuraja creativitatea și utilizarea pozitivă a internetului, fapt care îi va ajuta pe copii să-și dezvolte, pe de o parte, competențele digitale, iar pe de altă parte le va permite să crească și să își modeleze lumea într-un mod sigur și creativ, să formeze comunități și să joace un rol activ într-o societate participativă. Acest tip de utilizare a internetului ar putea, de asemenea, da naștere unor inovații tehnologice și unor noi întreprinderi care să contribuie la crearea pieței digitale unice. [4, Pct.2.1.2]

Succesul de care s-au bucurat instrumentele digitale și aparenta degrevare a părinților, educatorilor, formatorilor este în realitate relativă dacă asemenea competențe digitale dobândite timpuriu nu sunt atent supravegheate pentru a determina o dezvoltare armonioasă, corespunzătoare în spirit critic, dar creativ a copiilor. Dimpotrivă, lăsați nesupravegheați, în lipsa acordului parental corespunzător copiii, tinerii pot fi ușor victimele pirateriei informatice, a persoanelor rău-voitoare, traficantilor etc. Riscurile la care se expun copiii, dar și părinții, tutorii prin utilizarea defectuoasă a instrumentelor digitale presupun conștientizarea și responsabilizarea pe termen mediu și lung a datelor personale oferite către terți.

Reglementarea europeană a consacrat dispoziții speciale privind consimțământul copiilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal subliniind importanța modului de prelucrare a acestora. Oferirea de unelte digitale specifice pentru a limita, restricționa conținutul digital în cazul minorilor nu a fost considerată o prioritate, deși importanța acestora este de necontestat. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul copiilor este considerate legală numai dacă minorul a împlinit vârsta de 16 ani, în caz contrar fiind necesar acordul parental al tutorelui. În raport de evoluțiile tehnologice furnizorul de servicii digitale este obligat să se asigure că acordul primit provine de la titularul drepturilor părintești, iar de la caz la caz pentru încălcarea culpabilă a acestor obligații putând fi aplicabile sancțiuni specifice.

La nivel european a fost recunoscut dreptul de a fi uitat, ca un drept fundamental instituit în favoarea tuturor. Partea vizată, indiferent de vârstă are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;
- (c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
- (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. [5. Art.17]

Prelucrarea datelor cu caracter personal privește toate persoanele fizice, însă minorilor trebuie să le fie acordată o importanță deosebită. În mod firesc principala preocupare în cazul minorilor este legată tocmai de accesul facil, nelimitat și mai ales necontrolat parental la internet, la informații, conținut neadecvat sens în care prezenta lucrare își propune să sensibilizeze în special acest segment ce ar trebui

reglementat unional. Pe de altă parte dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut, acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. Între Convenția Europeană a Drepturilor Omului și principiile consacrate în legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal există o strânsă legătură, statele membre ale convenției ce nu sunt membre ale Uniunii Europene au adoptat la nivel national reglementări legislative specifice în acest scop.

Datele cu caracter personal care sunt, prin natura lor, deosebit de sensibile în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale necesită o protecție specifică, deoarece contextul prelucrării acestora ar putea genera riscuri considerabile la adresa drepturilor și libertăților fundamentale.

După cum o arată cercetările, clasificarea riscurilor întâmpinate este relativ similară în fiecare țară europeană, în ciuda variațiilor semnificative înregistrate de la un stat la altul [7]. În 2010, patru din zece copii europeni au declarat că s-au confruntat cu unul dintre următoarele riscuri: au comunicat online cu un utilizator pe care nu îl întâlneau niciodată personal; au fost expuși la conținuturi generate de utilizatori, care promovau anorexia, automutilarea, consumul de droguri sau sinuciderea; au fost expuși la imagini online cu caracter pornografic și la utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal; s-au întâlnit offline cu persoane pe care le întâlneau mai întâi online; au fost victime ale „intimidării informatice” (cyber-bullying) [8]. În prezent s-au dezvoltat noi modele comportamentale, cum ar fi distribuirea de înregistrări video efectuate cu ajutorul telefoanelor mobile ale unor agresioni fizice asupra altor copii sau trimiterea/primirea de imagini/mesaje cu caracter stânjenitor-inadecvat către/de la colegi.

Copiii de vârste mici au nevoie de „locuri de joacă online” în care să poată deopotrivă să se joace și să învețe; adolescenții ar putea beneficia de jocuri creative și educative care să le stimuleze imaginația și să sprijine o bună utilizare a internetului de către aceștia. La rândul ei, tehnologia va fi utilizată din ce în ce mai mult în sălile de clasă, indiferent de vârsta elevilor.

Copiii, părinții, educatorii și profesorii trebuie să fie conștienți de riscurile cu care se pot confrunta copiii online și să fie familiarizați cu uneltele și strategiile care îi pot ajuta pe aceștia să se protejeze sau să facă față acestor riscuri. Copiii trebuie să-și dezvolte competențele și educația în domeniul digital și media, pentru a fi în măsură să contribuie în mod activ la o societate participativă. Ei au nevoie, pe de o parte, de acces la unelte adaptate vârstei lor, care i-ar ajuta să acționeze în siguranță și în mod responsabil în mediul online și, pe de altă parte, de consiliere privind modul de utilizare a acestor unelte. Obiectivul principal al acțiunilor de sensibilizare și responsabilizare a minorilor trebuie să fie

dezvoltarea capacității de autoprotecție și a responsabilității personale a copiilor în mediul online, conștientizarea riscurilor pe termen lung la care se expun.

Competențele și educația în domeniile digital și media sunt esențiale atunci când vine vorba de utilizarea internetului de către copii. Deoarece copiii încep să utilizeze internetul la vârste foarte fragede, este necesar ca educația în domeniul siguranței online să înceapă în primii ani ai copilăriei, prin adaptarea strategiilor de implementare la nevoile și gradele de autonomie specifice copiilor de vârstă mică și adolescenților. În acest caz revine tuturor celor responsabili să asigure un grad cât mai ridicat de responsabilizare întrucât societatea contemporană se dezvoltă online, iar viitorul se pregătește în prezent. În general se constată că utilizatorii de date nu conștientizează schimbarea parametrilor de date confidențiale, prin urmare nu pot explica nici minorilor riscurile la care expun reputația online sens în care sunt necesare campanii pe scară largă în vederea determinării unor schimbări de atitudine, tot așa cum sunt necesare eventuale modificări legislative pentru a acorda siguranța maximă datelor sensibile colectate de operatori. Nu trebuie uitate achizițiile – cumpărăturile online, nici apelurile ce pot constitui de asemenea moduri de încălcare a legislației specifice protecției datelor cu caracter personal, pot genera cheltuieli nedorite în quantum substanțial, fiind alte modalități ce presupun determinarea societății în conștientizarea și responsabilizarea minorilor.

În concluzie, în prezent sunt prelucrate pe scară largă date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, adică ale unor copii, iar gestionarea, comerțul cu big data a căpătat o amploare deosebită.

Protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în special a minorilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării unui grad înalt de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale.

Referințe:

1. Comunicarea Comisiei Europene COM(2011) Agenda Uniunii Europene pentru Drepturile copilului
2. Kids' Corner. [Accesat:17.10.2022] Disponibil: <http://europa.eu/kids-corner/>
3. Ste-ul oficial. [Accesat:17.10.2022] Disponibil: <http://ec.europa.eu/0-18/>
4. BIK Strategy - BIK Portal - Better Internet for Kids. [Accesat:17.10.2022] Disponibil, <https://www.betterinternetforkids.eu> ›
5. Regulamentul UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
6. Priorități cheie ale Strategiei UE privind competențele informatice „Competențe informatice pentru secolul XXI” COM(2007) 496.

7. Livingstone, S., & Haddon, L.: EU Kids Online Final Report (2009)
8. O'Neill, B., Livingstone, S., & McLaughlin, S: Final recommendations for policy, methodology and research (2011)

